

УДК 53:37.016

ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ»

МАМЕДОВ ИСРАИЛ МУСА оглы

доктор философии по физике, АДПУ, Баку, Азербайджан

КЕРИМОВА АРЗУ СЕИДЕЛИ кызы

Старший преподаватель, АДПУ, Баку, Азербайджан

***Аннотация:** Основные цели технологического обучения в системе общего образования состоят социально-трудоустройству самоопределению в условиях рынка труда и профессий, овладению общетехническими и специальными знаниями, умениями и навыками, развитию познавательной активности и предполагает использование активных методов и приемов обучения.*

Это касается и практико-ориентированного предмета «Технология». Необходимо учить будущих учителей технологии_выстраивать свои электронных ресурсы таким образом, чтобы они являлись логическим продолжением учебников, учебных пособий, объяснений учителя и т.п., а не бессмысленным их дублированием.

***Ключевые слова:** технология; компьютерные технологии; медиасредства; ИКТ; компьютер.*

Предмет «Технология» появился в 90-х годах прошлого столетия и заменил традиционное трудовое обучение. Научно-технический прогресс связан с развитием различных технологий. Поэтому овладение технологической культурой признается во всем мире одной из важнейших задач.

На первый план выдвигается проблема развития творческих способностей школьников, знающих и умеющих соотнести свои знания и умения с жизненными требованиями.

Ни один другой предмет, как технология, не открывает простор для развития творческой активности детей, самореализации их способностей. Изучение образовательной области «Технология», направлено на социализацию личности школьника, его преобразующего мышления. В современных условиях модернизации в учебную деятельность школьников стали активно внедрять ИКТ. Повсеместно происходит использование мультимедийных средств обучения, которые в свою очередь призваны активизировать учебную деятельность учащихся, повышать мотивацию обучения, а также благодаря применению разнообразных управляющих воздействий осуществлять управление познавательной деятельности учащихся. Особенностью применения такого нововведения на уроках технологии является повышение организации внимания и восприятия, так как в основе заложен фактор новизны, но вместе с тем присутствует и возможность личной интерпретации, которая должна привлечь внимание учащихся, и создать соответствующую эмоциональную насыщенность занятия. Интерес создается разнообразием и красочностью информации.

Постепенный переход от обычной работы с учебной литературой к работе с аудиовизуальными средствами обучения, позволит не только развивать восприятие, воображение, память, но и вызовет интерес к современным информационным, аудиовизуальным и коммуникационным технологиям. Учителя начинают осознавать, какие возможности дает компьютер для повышения эффективности учебного процесса, освобождая и учителя, и ученика от многих рутинных операций и расширяя возможности реализации творческих замыслов. Но для этого необходимо овладеть компьютером как инструментом для определенных работ. Весьма целесообразно использовать компьютер для проведения уроков технологии, где с помощью слайдов и различных программ можно подготовить

увлекательные, познавательные и интересные уроки по моделированию швейных изделий и приготовлению пищи.

Компьютерные технологии открыли новые возможности для создания самими преподавателями иллюстративного материала: видеофильмов, слайдов, слайд-фильмов. Отснятые цифровыми фото- и видеокамерами материалы легче обрабатывать на компьютере. Сканер позволяет вводить в компьютер изображения изделий, иллюстрации из печатных изданий, фотографии, а графические редакторы – устранить в них дефекты, выбрать нужный формат, изменить цвет, яркость, контрастность, удалить лишние детали, вырезать отдельные фрагменты и составить из них новые изображения.

При объяснении нового материала и проведении практических работ по разным разделам программы «Технология» можно использовать компьютерные программы Excel, Paint, Adobe Photoshop, Word, Power Point. Работа с ними по силам даже начинающим. Такие средства обучения, как видеофильмы, слайды и т.п. во многом облегчают учащимся понимание и запоминание учебного материала, пробуждают у них интерес к изучаемым явлениям. Восприятие информации – важный этап усвоения материала, от него зависит правильное формирование понятий, осознание их сути. В этой связи возрастает значение компьютера, графические возможности которого позволяют обеспечить наглядно-образную, графическую информацию в сочетании со знако-символьной. Применение средств информационных технологий с использованием мультимедиа, динамических изображений (приближение и удаление объекта, изменение параметров изучаемых процессов и др.), варьирование цвета и яркости звука делают организацию познавательной деятельности учащихся более эффективной.

В последнее время все больше внимания уделяется разработке новых средств обучения на основе компьютерных технологий. Принято выделять несколько видов компьютерной поддержки учебного процесса:

1) обучающие программы, включающие гипертекст, вопросы для самопроверки, базы данных, в том числе и для дистанционного обучения;

2) моделирующие программы;

3) компьютерное тестирование;

4) обучающие среды, включающие перечисленные выше виды компьютерной поддержки. Аудиовизуальные технологии обучения обладают следующими дидактическими особенностями:

- Информационная насыщенность;
- Возможность глубокого проникновения в сущность изучаемых явлений и процессов;
- Реальность отображения действительности;
- Выразительность;
- Красочность информации;
- Разнообразие;
- Богатство сообразительных приемов;
- Эмоциональная насыщенность.

Рассмотрим такое аудиовизуальное средство обучения, как презентация. Для уроков технологии также можно разработать ряд презентаций в программе Power Point по различным темам. На каждом занятии надо предусмотреть время для показа слайдов и обсуждения фрагментов презентации. Презентационный материал должен состоять из слайдов различного типа, содержащих информацию: текстовую, графическую с пояснительным текстом; иллюстрационную. Структурно презентация включает в себя слайды с обозначением: тематическое название урока, цели урока, оборудование, правила безопасного труда и санитарии, наименование блюда с иллюстрациями, рецептура блюда, пищевая ценность, схема технологии приготовления блюда, приемы оформления блюда, новые термины. Применение метода презентаций в качестве учебного пособия, а также в качестве наглядного материала у учащихся повысило интерес к урокам по технологии. Дети

внимательно и с интересом относятся к урокам, проводимым в данной форме. На занятиях они становятся намного активнее, возрастает интерес к данной теме урока, появляются новые идеи и замыслы, начинается творческое мышление. По результатам проверки полученных знаний выявилась тенденция к повышению уровня знаний, умений и навыков. На что указывала динамика положительных оценок.

Таким образом, внедрение мультимедийных технологий в образовательный процесс поможет повысить качество образования, его эффективность, что является главным фактором, указывающим на успешность деятельности отечественного образования, также соответствие мировым стандартам школьного обучения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Мамедов.И.М.Использование ИКТ на уроках по технологии/ELS/Междн.науч-практич, журнал№8.31 августа 2025,Астана,Казахстан. стр.28-31
2. Мамедов.И.М.Применения ИКТ в преподавании курса»Технология»/ELS/Междн.науч-практич.журал№2,28февраля2025,Астана,Казахстан.стр.3-5.
3. Мамедов.И.М.Опыт применения ИКТ препод-нии физики в процессе подго-ки учителей технологии/ELS/Intern.scient-practic.journal.15may2025.Almaty.Kazakhctan.pp.138-140.
4. Мамедов.И.М.Информац-ные техн-гии как средство повышения эффективности уроков технологии/ELS/Междн.науч-практ.жур.№3.31 марта 2025.Астана,Казахстан.стр.30-31.